

МОЛИЯВИЙ УНДИРУВЛАР ТУШУНЧАСИ, ТУРЛАРИ ВА МАЗМУН- МОҲИЯТИ

Мамарасулов Достон Рустам ўғли

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги
Мажбурий ижро бюросининг Тошкент шаҳар бошқармаси
ташкилий-назорат ва таҳлил шўъбаси катта инспектори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004129>

Аннотация: Молиявий ундирувларни амалга ошириш жараёнида қарздорга нисбатан кўриладиган чоралар, хусусан, қарздорнинг мол-мулкани хатлаш ва уни реализация қилиш йўли билан ундирувни қарздорнинг мол-мулкига қаратишнинг самарадорлиги мавзуси суд-ҳуқуқ ислохотларини амалга ошириш жараёнида муҳокама қилинаётган муҳим муаммолардан биридир. Шу боисдан, мазкур мақолада муаллиф томонидан молиявий ундирувлар тушунчаси, турлари ва мазмун-моҳияти илмий-назарий жиҳатдан атрофлича тадқиқ этилиб, таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: молиявий ундирув, мажбурий ижро, ижро иши юритиш, давлат ижрочиси, суд қарорларини ижро этиш.

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳаларида чуқур ва кенг қамровли ислохотлар ўтказилди, янги иқтисодий ва ижтимоий муносабатлар тизимини тартибга солувчи мустақкам ҳуқуқий база яратилди. Шу билан бирга қонунлар ва бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг сони кўпайиши янги қонунчиликни ҳаётга татбиқ қилиш муаммоларини келтириб чиқара бошлади. Жамиятда ҳуқуқий нормаларни ижро этиш, ҳуқуқий тартибга солиш ва ҳуқуқнинг инсон ҳатти-ҳаракати мақсадларига таъсир этиш қобилияти механизми самарадорлигини ўзида ифодаловчи ҳуқуқий амалиётнинг муҳим қисмини ташкил этиши тобора яққол тушинила борилди. Агарда ҳуқуқий нормаларнинг талаблари фуқаролик ва ижтимоий ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари томонидан амалга оширилмаса, бундай ҳуқуқ амалда ҳаракатда бўлмайди. Шу боисдан, Л.Неваи процесснинг асосий вазифаси фуқаролик ҳуқуқини ҳимоя қилишдан иборат эканлиги, фуқаролик судининг обрўси, фуқароларнинг процессга нисбатан ҳурмати қанчалик юқори бўлса, миллатнинг маданият даражаси ҳам шунчалик юқори бўлишига эътибор қаратади[1].

Ҳуқуқий нормаларни мажбурий ижро этилишини таъминловчи тартиб-тамойиларнинг, шу жумладан суд ҳокимияти қарорлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тартиби ишлаб чиқилмаслиги ҳамда такомиллаштирилмаганлиги жамиятга жуда қимматга тушади, мамлакатдаги иқтисодий аҳволга салбий таъсир кўрсатади. Мажбурий ижро этиш имкониятлари бўлмаслиги фуқаролик муносабатларида кредитор бўлишдан кўра қарздор бўлишлик афзалроқ бўлишига олиб келади, бу ўз навбатида иқтисодий муносабатларда рақобат ва шериклар танлаш имкониятларини пасайтиради. Санаб ўтилганларнинг барчаси охир оқибатда иқтисодиёт самарадорлигини пасайтиради ва айрим ҳолларда ундирувни ҳамда мажбуриятларни бажарилишини таъминлаш учун қонунда назарда тутилмаган услубларни қўллашга, фуқаролик муносабатларида криминал элементларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Бундан ташқари, мажбурий ижро

тизимининг тўғри ташкил этилмаслиги суд ҳокимиятининг обрўйини ва бу ҳокимиятни амалга ошириш самарадорлигини пасайтиради, чунки ижроси таъминланмаган суд қарорлари тарафлар учун бирон бир юридик аҳамиятга эга бўлмай қолади.

Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш самарадорлигини ошириш тизимини такомиллаштириш зарурияти ҳақидаги масалалар бир неча бор кун тартибига қўйилди ва бу борада амалга ошириш зарур бўлган вазифалар белгилаб берилди[2]. Хусусан, давлат фойдасига мулкый ундирувлар билан боғлиқ ишларни кўриб чиқишда судьяларнинг даъвони таъминлаш чораларини кўриш мажбуриятини, давлат бюджетига ундирувлар бўйича ижро варақаларини фақат давлат ижрочиларига беришни назарда тутадиган ягона тартибни жорий қилиш ҳамда коммунал тўловлар билан боғлиқ ижро иши юритишга доир масалалар шулар жумласидандир.

Шу ўринда, ижро иши юритиш жараёнида давлат фойдасига мулкый ундирувлар, коммунал тўловлар, давлат бюджетига ундирувларнинг нимани англатиши ва улар нималардан иборат эканлиги тўғрисида ҳақли савол туғилади.

Амалдаги ижро иши юритишни тартибга солувчи “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонунда ва бошқа қонун ҳужжатларида юқоридаги тушунчаларга оидлик киритилмаганлиги боис, уларни моҳиятан англаш ҳамда қонун ҳужжатларида ушбу тушунчаларнинг такрорланишини олдини олишга хизмат қилувчи, яъни норма ижодкорлиги қоидаларига риоя этишга хизмат қилувчи бир умумий тушунчага (молиявий ундирув) келтириш мақсадида бизнинг тадқиқотимиз хорижий мамлакатлар қонунчилиги ва процессуалист-олимлар томонидан тузулган тушунчаларни ўрганиш билан боғланади.

Аmmo чет-эл қонунчилигида келтирилган ижро иши билан боғлиқ нормаларнинг ҳуқуқий таҳлили ва улардан олинган натижалар бизга юқоридаги тушунчаларни бирлаштирувчи “молиявий ундирув” таърифини бизнинг қонунчиликда қўллаш мумкин бўлган тўлиқ ва аниқ илмий-назарий тушунчасини топиш муаммосини ечишда ёрдам бермади.

Фикримизча, ижро иши юритиш жараёнида давлат фойдасига мулкый ундирувлар, коммунал тўловлар, давлат бюджетига ундирувлар характерига эга бўлган ижро ҳужжатлари дейилганда қарздор томонидан давлат бюджети ёхуд мақсадли жамғармалари фойдасига муайян пул маблағларини тўлашни назарда тутувчи суд ҳужжатлари ёки бошқа органлар ҳужжатлари тушунилади[3]. Бундай ҳужжатлар асосида амалга ошириладиган ундирувларни молиявий ундирувлар деб аташ мақсадга мувофиқдир. Маълумки, молия (русча финанс) французча *finance* (даромад)дан олинган бўлиб, у пул маблағлари жамғармаларини ташкил этиш ва улардан фойдаланиш жараёнидаги ижтимоий муносабатларни акс эттирувчи иқтисодий категориядир.

Кўпгина иқтисодиёт соҳасига оид илмий-назарий адабиётларда молия – умумдавлат эҳтиёжларини молиялаштириш учун зарур бўлган пул маблағлари жамғармаларини ташкил этиш, тақсимлаш ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган иқтисодий муносабатлар тизимидир[4].

Ижро иши юритиш жараёнида давлат фойдасига мулкый ундирувлар, коммунал тўловлар, давлат бюджетига ундирувлар характериға эға бўлган ундирувлар моҳиятан юқоридаги мақсадларға хизмат қилади. Шу боисдан ҳам ушбу ундирувларни “молиявий ундирувлар” атамаси остида мувофиқлаштириш тўғри бўлади.

Молиявий ундирувларни қуйидаги турларға ажратиш мумкин:

- фуқаролик ишлари ва хўжалик низолари бўйича судларнинг ҳал қилув қарорлари, ажримлари ва қарорлари асосида давлат фойдасига пул маблағлари ва бошқа мулкый ундирувларни амалға оширишни назарда тутувчи ундирувлар;
- жиноят ишлари бўйича судларнинг ҳукмлари, ажримлари ва қарорларининг мулкый ундиришға оид қисми, шунингдек жарима тариқасидаги жазони назарда тутувчи ҳукмлари, ажримлари ва қарорлари бўйича амалға ошириладиган ундирувлар;
- маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича суд қарорларининг мулкый ундиришға оид қисми ҳамда давлат бюджетига ундириладиган маъмурий жарималар бўйича амалға ошириладиган ундирувлар;
- маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ваколатига эға органлар (мансабдор шахслар) чиқарган қарорлари асосида давлат фойдасига пул маблағлари ва бошқа мулкый ундирувларни амалға оширишни назарда тутувчи ундирувлар;
- ҳакамлик судининг қарорлари, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари ёки халқаро шартномасида назарда тутилган ҳолларда чет эл судлари ва арбитражларининг қарорлари асосида давлат фойдасига пул маблағлари ва бошқа мулкый ундирувларни амалға оширишни назарда тутувчи ундирувлар.

Бироқ, юқоридагилардан ташқари нафақат давлат фойдасига балки жисмоний ва юридик шахслар ўртасида ҳам молиявий яъни пул кўринишидаги ундирувлар юзасидан ижро иши амалға оширилиши мумкинлигини унутмаслик керак. Бунга қарздордан даврий тўловларни ундириш тўғрисидаги (алиментлар ундириш, соғлиққа шикаст етказилгани оқибатидаги зарарни қоплаш тўғрисидаги ва шу каби ишларға доир) суд ҳужжатлари бўйича ижро иши юритилишини мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Шу нуқтаи назардан молиявий ундирувлар тушунчасига икки хил ёндошув вужудға келади. Биринчиси, давлат бюджетига оид ундирувлар бўлиб, улар нафақат давлат фойдасига балки бюджетдан жисмоний ва юридик шахслар фойдасига ундирувларни ўз ичига олади.

Иккинчиси, бир шахс (жисмоний, юридик шахс ёхуд ЯТТ)дан иккинчи бир шахс фойдасига молиявий, яъни пул кўринишидаги ундирувларни амалға ошириш билан боғлиқ ижро ишларини назарда тутади. Кўриниб турибдики иккинчи тушунча кенг маънодаги молиявий ундирувларни назарда тутса, биринчиси тор доирадаги яъни фақат давлат бюджетига доир молиявий ундирувларни англатади.

Молиявий ундирувларнинг катта қисмини фуқаролик ишлари ва хўжалик низолари бўйича судларнинг ҳал қилув қарорлари, ажримлари ва қарорлари асосида давлат фойдасига пул маблағлари ва бошқа мулкый ундирувларни амалға оширишни назарда тутувчи, шунингдек, жиноят ишлари бўйича давлатға етказилган зарарни қоплаш юзасидан амалға ошириладиган ундирувлар, турли кўринишдаги жарималар ташкил этади.

Жумладан, солиқ қонунчилигини бузганлик учун қўлланадиган давлат мажбур этиш чораларининг махсус тури молиявий санкциялар бўлиб, улар асосан жарималар шаклида, айрим ҳолларда эса, пеня ундириб олиш шаклида қўлланилади [4].

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш жоизки, ижро иши юритиш жараёнида амалга ошириладиган молиявий ундирувлар дейилганда – давлат фойдасига мулкый ундирувлар, коммунал тўловлар, давлат бюджетига ундирувлар характериға эға бўлган ундирувлар тушунилади. Мазкур ундирувларнинг моҳияти шундаки, уларнинг аксарияти давлатға етказилган зарарни қоплаш мақсадида, бошқалари эса қонунчилик билан муҳофаза этиладиган тартиб қоидаларни бузганлик учун жамият аъзоларига ҳуқуқий-тарбиявий таъсир этиш мақсадида амалға оширилади.

References:

1. Неваи Л. Вопросы охвата и систематики урегулирования гражданского процесс в ВНР // Ходжиев Ю.М. Суд қарорларини мажбурий ижро этиш шартлари ва тартиби: Дис. ... канд. юрид. наук, - Тошкент, 2008 й. 21 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 5 октябрдаги, ПФ-4848-сонли “Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашға, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишға ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашға доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги [Фармониға](#) // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 40-сон, 467-модда; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги “Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4850-сонли фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 43-сон, 497-модда.
3. Ўразалиев М.Қ. Ижро иши юритиш. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2011й. 60-б.
4. Адик Ли, Ўзбекистон Республикаси молия ҳуқуқи: Юридик олий ўқув юртлари учун дарслик/ Масъул муҳаррир: М.Х.Рустамбоев. –Т.: Тошкент Давлат юридик институти, 2006 й. – 6-бет.